

8. Caravaggio N., Resce G., Vaquero-Piñeiro C. Predicting policy funding allocation with Machine Learning. Socio-Economic Planning Sciences. 2025. Vol. 98. Article 102175. DOI: 10.1016/j.seps.2025.102175

Ю.В. Коляда,

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту,
моделювання та статистики

І.Ф. Шатарська

Старший викладач кафедри штучного інтелекту, моделювання та статистики
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНТЕРВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НОРМАЛІЗОВАНОГО СТАТИСТИЧНОГО ЧИННИКА

Одним із підходів до комплексного оцінювання соціально-економічного розвитку [1] є використання відносних відхилень показників розвитку відносно

максимального й мінімального значення відповідних показників:

$$\frac{f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k} \leq \bar{f}_{ij}^{(k)} \leq \frac{f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k}, \quad (1)$$

а така подвійна нерівність дає можливість проводити інтервальне, а не точкове, оцінювання нормалізованого показника $\bar{f}_{ij}^{(k)}$.

Його оцінка знизу структурно відповідає формулі нормалізації Севіджа

$$\bar{f}_{ij}^{(k)} = \frac{\max_i f_{ij}^k - f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k},$$

де нехтуючи величиною $\min_i f_{ij}^k$ у знаменнику, дріб зменшується.

Аналогічно, нехтуючи величиною $\min_i f_{ij}^k$ в чисельнику виразу природної нормалізації

$$\bar{f}_{ij}^{(k)} = \frac{f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k},$$

відповідний дріб, оцінка згори, збільшується

З огляду на особливості економічних даних це інтервальне оцінювання цілком прийнятне та слушне для сьогодення прикладної економіки.

Зауваження 1. Також має місце така очевидна оцінка знизу нормалізованого показника

$$\bar{f}_{ij}^{(k)} \geq \frac{f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k + \min_i f_{ij}^k},$$

яка менше виразу зліва подвійної нерівності.

Таку модифікацію формули (рівності) природної нормалізації – перехід до нерівності позначимо

$$\widetilde{f}_{ij}^{(k)} \geq \frac{f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k + \min_i f_{ij}^k},$$

аналогічно для модифікації формули (рівності) нормалізації Севіджа

$$\widetilde{\widetilde{f}}_{ij}^{(k)} \geq \frac{\max_i f_{ij}^k - f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k + \min_i f_{ij}^k}.$$

Зауваження 2. Модифікацію формули природної нормалізації – нерівність попереднього зауваження перепишемо таким чином:

$$\widetilde{f}_{ij}^{(k)} \geq \frac{\max_i f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k + f_{ij}^k - \max_i f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k + \min_i f_{ij}^k} \equiv$$

внаслідок тотожних перетворень цієї нерівності матимемо:

$$\equiv \frac{\max_i f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k + \min_i f_{ij}^k} + \frac{f_{ij}^k - \max_i f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k + \min_i f_{ij}^k}.$$

Приймаючи до уваги формулу оцінки числової міри ризику [2] на підставі елементів розмаху вибірки $x_{max} - x_{min}$:

$$Risk = \frac{2(x_{max} - x_{min})}{(x_{max} + x_{min})},$$

отримуємо такий вираз:

$$\widetilde{f}_{ij}^{(k)} \geq 2Risk - \frac{\max_i f_{ij}^k - f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k + \min_i f_{ij}^k},$$

де останній доданок відповідає модифікованій нормалізації Севіджа, тобто віднімається менша величина й вихідна нерівність не порушується.

Таким чином,

$$\widetilde{f}_{ij}^{(k)} \geq 2Risk - \widetilde{\widetilde{f}}_{ij}^{(k)},$$

звідки маємо оцінку згори числової міри ризику

$$Risk < \frac{1}{2} (\widetilde{f}_{ij}^{(k)} + \widetilde{\widetilde{f}}_{ij}^{(k)}).$$

Мнемонічний запис цієї нерівності читається: оцінка числової міри ризику не більше половини суми модифікацій природної та Севіджа.

Література

1. Коляда Ю.В., Шатарська І.Ф. «Про взаємозв'язок між чинниками статистичної інформації та ризикостійкістю» / ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ XXI Міжнародної науково-практичної конференції «Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку» Хмельницький, Україна, 20.05. 2021, ст. 54-58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8081390>

2. Коляда Ю.В., Шатарська І.Ф. «Апроксимація числової міри зв'язку між ризиком та інерційністю економічної системи» / збірник матеріалів Шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки», Одеса, 24-26 травня 2017 р., ст.199-203.

В.С. Мартинюк,

Здобувачка освітнього ступеня “Аспірант”

О.Є. Камінський

Д.е.н, доцент

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Цифровізація економіки є ключовим фактором трансформації управлінських процесів, особливо у паливно-енергетичному секторі, що характеризується складністю, значними обсягами даних і високим рівнем ризиків. Впровадження цифрових технологій, зокрема Big Data, автоматизованих систем та аналітичних платформ, забезпечує перехід до data-driven підходів і підвищує обґрунтованість та швидкість прийняття рішень [2]. Водночас на практиці управлінські рішення часто приймаються на основі фрагментарної інформації, а підходи до моделювання впливу цифровізації залишаються недостатньо розробленими [1]. Це зумовлює актуальність дослідження, метою якого є аналіз і моделювання впливу цифрової трансформації на ефективність управлінських рішень у паливно-енергетичному бізнесі.

Цифрова трансформація в сучасному бізнесі розглядається як комплексний процес інтеграції цифрових технологій у всі аспекти діяльності підприємства, що призводить до зміни бізнес-моделей, організаційних структур та підходів до управління [3]. У паливно-енергетичному секторі цифровізація набуває особливого значення, оскільки дозволяє підвищити ефективність використання ресурсів, забезпечити прозорість процесів та покращити якість управлінських рішень [1]. Ключовими технологіями, що визначають сучасну цифрову трансформацію, є Big Data, ERP-системи та аналітичні платформи (BI). Використання Big Data дозволяє обробляти великі обсяги інформації та виявляти приховані закономірності, що підвищує